

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 18/1/2022

Alla c.a. drssa S. Vujosevic
UO Oculistica
Ospedale San Giuseppe
Milano

CE-03.2022

N° Protocollo.502.2021
Proponente: Dr. Ssa S. Vujosevic
Promotore: MultiMedica

Comitato Etico 21/09/2021 in seduta remota

Presenti 14 membri su 15

REGISTRO PER LA VALUTAZIONE CON IMAGING MULTIMODALE DEL DANNO MICROVASCOLARE RETINICO IN PAZIENTI DIABETICI

N° Protocollo.502.2021
Proponente: Dr. Ssa S. Vujosevic
Promotore: MultiMedica

Documentazione esaminata

CV scientifico e didattico settembre 2021
Lettera Richiesta _ Registro RD Dott.ssa Vujosevic
Progetto REGISTRO Dott.ssa Vujosevi v 1.0 del 15.9.2021

Decisione del Comitato Etico:

Il Comitato Etico esprime parere favorevole subordinandolo all'inserimento del consenso informato la che "I suoi dati saranno utilizzati in modo anonimo per analisi osservazionali" e suggerisce l'inserimento della descrizione dell'analisi multivariate nella descrizione statistica.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente

Comitato Etico IRCCS MultiMedica - Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Nominativo	Qualifica	Presenza	Firma
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico	X	
Dr. Claudio Anzà	Clinico	X	
Don Michele Aramini	Bioetico	X	
D.A.I. Silvana Borghi	Rappresentante area professioni sanitarie		
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	x	
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	X	
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	x	
Dr Roberto Pedretti	Clinico	X	
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra	X	
Dr.ssa Sara Raimondi	Biostatistico	X	
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale	x	
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato	X	
Prof. Gianfranco Gensini	Direttore Scientifico	x	
Dr.ssa Carmen Sommese	Direttore Sanitario	x	
Dr Riccardo Cappato	Clinico ed esperto in dispositivi Medici	x	
Sig.ra Tanja Di Stasio	Coordinatore Segreteria Scientifica C.E.		
N° presenti 14	Data 21/09/2021		

MultiMedica S.p.A.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano

C.F. e P. IVA 06781690968

Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159

Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe*
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica MultiLab*
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1